

ПОРТРЕТЫ ПОЭТЕССЫ МАХЛАР-АЙИМ НОДИРАБЕГИМ (1792-1842 ГГ.), СОЗДАННЫЕ УЗБЕКСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ XX ТОГО ВЕКА

Маматова Хушруя Насимовна

Доцент кафедры Рисунка факультета прикладного искусства, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода.

АННОТАЦИЯ:

В статье исследуются живописные портреты поэтессы Махлар-айим Нодирабегим, созданные узбекскими художниками XX-го века.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *Художники, портреты, цвет, творчество, история, поэзия, стихи, народ, Ферганская долина.*

XX-ASR O‘ZBEK RASSOMLARI TOMONIDAN YARATILGAN SHOIRA MOHLAR-OYIM NODIRABEGIM (1792-1842) PORTRETLARI

ANNOTATSIYA:

Maqolada XX asr o‘zbek rassomlari tomonidan yaratilgan shoir Mohlar-oyim Nodirabegimning tasviriy portretlari o‘rganilgan.

KALIT SO‘ZLAR: *Rassomlar, portretlar, rang, ijod, tarix, she’riyat, she’rlar, xalq, Farg‘ona vodiysi.*

PORTRAITS OF THE POETESS MAKHLAR-AYIM NODIRABEGIM (1792-1842), CREATED BY UZBEK ARTISTS OF THE TWENTIETH CENTURY

ANNOTATION:

The article examines the picturesque portraits of the poetess Makhlar-ayim Nodirabegim, created by Uzbek artists of the twentieth century.

KEYWORDS: *Artists, portraits, color, creativity, history, poetry, poetry, people, Fergana Valley.*

Эти страницы посвящены исследованию трёх портретов Махлар-айим Нодирабегим – знаменитой узбекской поэтессы, выполненных в технике масляной живописи. Она родилась 1792 году в семье Андижанского хана Рахманкул-бека. В юности получила хорошее образование, свободно владела как родным, так и персидским языком. Совсем юной её выдали замуж за

Кокандского правителя Умар-хана, который сам был хорошим поэтом и писал под псевдонимом Амири. Когда ей было 30 лет, умер её муж и на престол сел 14 летний сын Нодирабегим. Эта замечательная женщина и её сыновья Мухаммадали и Султан Махмуд были казнены в 1842 году бухарским ханом Насрулло, так как она отказалась выйти замуж, после смерти супруга за него и передать ему трон Кокандского ханства.

Кокандское ханство располагалось в Ферганской «Золотой долине» в Узбекистане. Во времена феодализма, в период расцвета ортодоксальной религии ислам, в Ферганской долине, с XVII века по XX век, жили и творили более 18ти поэтесс, известных в Средней Азии. Нодирабегим писала во многих жанрах поэзии, мастерски используя лучшие традиции творчество Лутфи, Навои, Хафиза, Физули и других. Она и её преподавательница Увайсий были наиболее любимыми и почитаемыми поэтессами в народе.

В целом, Ферганская долина, в древности называемая Парганой, была щедра на таланты. Далеко за её пределами, в Египте в IX веке жил и творил великий математик Ал-Фергани (известный на западе под именем Алфраганус). Правитель и поэт, воитель Мирзо Захириддин Мухаммад Бабур (1483-1530 гг.), он родился в городе Асхе. Видный представитель узбекской литературы, поэт и мыслитель – Боборахим Машраб (1657-1711 гг.), родился в городе Намангане. Именем литературоведа и поэта конца XIX-го века и начала XX-го века Мукуми, который родился в городе Коканде, назван музыкально-драматический театр в городе Ташкенте. Свои знаменитые стихи писал в изгнание в Кашгаре, поэт-демократ и просветитель Фуркат.

Возвращаясь к портретам Нодирабегим, созданными художниками Чингизом Ахмаровым, Азизой Маматовой и Арифом Муиновым, надо отметить, что все три портрета написаны художниками, глубоко почитавшими личность поэтессы и любившие её поэтическое наследие.

Портрет кисти Чингиза Ахмарова полнокровно отразил образ Нодирабегим. Художник написал портрет размером 100x100, на загрунтованном льняном холсте, темперными красками в 1976 году. Портрет является собственностью автора. Изысканный, общий, тёмно-сиреневый колорит с вкраплёнными светло-изумрудными и светло-жёлтыми всполохами цветов на халате Нодирабегим и на майолике на стене, в форме звёзд на фоне портрета, как бы предвещают трагический конец этой великой женщины. Чувствуется, что много грустных раздумий вложил мастер в этот портрет.

Головное украшение и серьги (уйгур балдак), халат из бекасама, узоры которого характерны только Ферганской долине, всё это создано руками народных мастеров и на них лежит отпечаток древних традиций местных

профессиональных школ прикладного искусства. Движения рук поэтессы на портрете выразительны, кисть левой руки лежит на кисти правой, они говорят о сосредоточенности мысли и в тоже время о волнение, которым охвачена эта прекрасная женщина.

Поиски образа Нодирабегим у художника Чингиза Ахмарова – мастера изобразительного искусства, были долгими (с 1970 года по 1976 год). Ещё 1970 году, он создал замечательный, погрудный портрет поэтессы, который хранится в Государственном музее искусств Узбекистана, где проявились основные черты её характера, перенесённые на портрет, созданный в 1976 году. Отрадно отметить, что многие прекрасные картины мастера хранятся именно в этом музее. Так Чингиз Ахмаров, этот большой мастер отдал дань уважения памяти знаменитой поэтессы Махлар-Айим Нодирабегим.

Творческий портрет поэтессы Нодирабегим, Маматова Азиза задумала в зрелом возрасте, будучи уже сложившимся художником. Портрет она писала почти пять лет, с небольшими перерывами, с 2000 года по 2005 год. Сама она считает портрет не завершённой. В поэтической среде города Коканда, в котором родилась в 1947 году художница, часто говорили о знаменитой поэтессе Нодирабегим.

Известные певцы исполняли песни на её стихи, народ Ферганской долины питает особую любовь к творчеству этой поэтессы и к личности самой Нодирабегим, за её духовную красоту, за преданность народу и патриотизм. Портрет написан на загрунтованном льняном холсте масляными красками. Он является собственностью автора. Портрет, кажется сотканным из холодных, серебристых тонов. Преобладают сине-зелёные цвета с примесью фиолетовых цветов.

Молодой месяц плывёт по сумеречному небу, лёгкий ветерок играет прядями волос женщины, колышет ветки сирени с тёмно-зелёной листвой. Поэтесса изображена в длинном, тёмно-голубом платье затканным серебряными узорами, платье плотно облегает её стан и стройные ноги. Она сидит в парке и рядом с ней, на ветке молодого деревца, пристроился тёмно-синий павлин – любимая птица на востоке. Голова павлина повернута к ней, он как бы вслушивается в её стихи. Взгляд Нодирабегим обращён к зрителю, она как будто предчувствует свою трагическую кончину, от чего у неё в глазах глубокая печаль, но в них нет страха. Эта талантливая и гордая женщина не могла принять унижительное предложение от врага и предпочла смерть. Вот уже двести лет по всей Ферганской долине читают и поют на ее стихи песни. Узбекский народ бережно хранит в своей памяти поэзию Нодирабегим.

В 2000-ном году художник Ариф Муинов, создал портрет Нодирабегим.

Портрет написан на загрунтованном льняном холсте масляными красками. На портрете, около яблони с золотистыми листьями, изображена молодая женщина в царском золотом, головном уборе, одетой в тёмно-вишнёвый халат, который украшен арабесками, вышитыми золотыми нитями по вороту и рукавам. Портрет хорош по цвету, как и все женские портреты, написанные этим художником. Он создан в тёплой, золотистой гамме и производит впечатление гармонии и света. В изящном жесте правой руки, поэтесса держит перо, а в левой руке у нее небольшая тетрадь с её стихами.

По-видимому, художнику хотелось запечатлеть в своей картине момент её вдохновения. Портрет Нодирабегим свидетельствует о художнике Ариффе Муинове, как о прекрасном знатоке женской психологии. Живопись художника в этом портрете обрела определённую цельность. «Романтические и этические начала, реалистические и метафорические приёмы часто объединяются в творчестве Арифа Муинова в единое целое». Мастер изобразительного искусства Ариф Муинов в своём портрете Нодирабегим в полную силу передал величие своей героини.

Портреты поэтессы Нодирабегим, созданные тремя художниками: Чингиз Ахмаровым, Азизой Маматовой и Арифом Муиновым, нельзя сравнивать по принципам – хуже или лучше, так как художники прошли различные этапы творчества, у них различный жизненный путь и они представители различных изобразительных школ. Чингиз Ахмаров, перед войной закончил Суриковский институт в Москве, Азиза Маматова с 1966 по 1973 год училась в художественном институте им. Репина в Ленинграде, а Ариф Муинов – представитель Ташкентской изобразительной школы.

У них различное мировоззрение, почерк, различные манеры письма. Их произведения свободны от какой-либо дидактики и привлекают, в созданных ими произведениях, достоверные, исторические исследования конкретной человеческой ситуации. Вместе с тем, авторам этих портретов, удалось такое исследование сочетать с широтой чувствования, восприятие атмосферы в целом, благодаря чему их портреты не являются наблюдениями частного характера.

В присутствия такого чувства времени, убеждает родственность пластических интонаций, проступающие сквозь все отличия индивидуальных, национальных манер этих художников. Она уловима в сложности живописной интерпретации образов, которая погружает зрителя в атмосферу серьёзной душевной работы, заставляя его переживать и красоту, и напряжённую диалектику реальности.

Этих художников объединяет глубокое уважение к поэтессе Нодирабегим и любовь к её творческому наследию. Что касается сопоставления этих

произведений, можно сказать, разве мы сравниваем Мадонну Литту, созданную Леонардо да Винчи с Мадонной Бенуа, написанную его младшим современником Рафаэлем Санти? Зритель просто получает эстетическое и этическое удовольствие, глядя на этих творения. Жизнь человеческого духа, его отношение с окружающим миром, во многих произведениях узбекских мастеров изобразительного искусства второй половины XX и начала XXI века, переносится в план общечеловеческий и вневременной.

Переживание и восприятие вполне реальных событий, оформляются в образах символического звучание – нечто сходное встречается в поэзии Алишера Навои, в росписи Сикстинской капеллы у Микеланджело Буонарроти, в симфониях Людвиг ван Бетховена, словом, во многих крупнейших явлениях мировой, художественной жизни различных времён.

Велико значение и влияние вышеприведённых произведений изобразительного искусства на духовное воспитание и развитие молодого поколения Узбекистана. Произведение мастеров изобразительного искусства противостоят безжизненному натурализму «Зыбкости, случайности и приблизительности». Многие мастера изобразительного искусства Узбекистана сложились, как художники музыкально-поэтического строя. Они мечтают о мире светлой гармонии и высоком ясном совершенстве. Создание портретов поэтессы Нодирабегим, художниками Узбекистана, подчинены именно этой благородной цели. И в конце хотелось бы привести слова поэтессы Нодирабегим. Она со своего времени оставила нам завет о светлом будущем: - *«Я мечтаю о том, как взойдёт солнце нашего счастья и наступит конец мраку темницы».*

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Тимурова Г. «Певец женских образов». Санъат. 2/2001 г. с. 37.
2. Mamatov U.N. STUDY OF THREE PORTRAITS OF THE GREAT POET OF THE MIDDLE AGES, ALISHER NAVOI. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN – 2771-2141. — P. 15-20
3. Kasimov K.S. THE POSITION OF THE ARTIST IN MODERN SOCIETY. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN – 2771-2141. - P. 10-13
4. Allabergenov S.A. The Significance of Colors as an Emotional Factor in the Art of Painting. — USE: AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies, 2023. — ISSN (E): 2993-2157 — P. 148-150
5. Mahmudov B.T. Perception of Miniature Works through an Artistic Image. — USE: IJNRAS, 2023. — ISSN: 2751-756X. - P. 179-182
6. Umirzakov R.R. IMAGINATION ALLOWS A PERSON TO REALIZE MANY PROJECTS. — European Journal of Innovation in Nonformal Education, 2023. — ISSN - 2795-8612 - P. 158-161
7. Xo‘janiyozov R.Q. O‘ZBEKISTON TASVIRIY SAN’ATIDA O‘ROL TANSIQBOYEV IJODI VA FAOLIYATI. – [RESEARCH AND EDUCATION](#), 2023. – ISSN: 2181-3191 – B. 78-79
8. Vokhidova G.I. Cubism in Fine Arts – Innovation and Integrity, 2023. – ISSN: 2792-8268 – P. 39-40